

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS NO PLANO, DIVERSIDADE DE REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA COM O GEOGEBRA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916500

Analice Duarte Silva¹³

Orientadora: Rosilângela Maria de Lucena Scanoni Couto¹⁴

RESUMO

O presente resumo visa apresentar resultados preliminares de uma Revisão Sistemática da Literatura, segunda fase de uma pesquisa em desenvolvimento que tem por foco a elaboração de uma sequência didática sobre transformações geométrica no plano que favoreça a mobilização de diferentes registros de representação semióticas com o geogebra, direcionadas ao Ensino Médio. Os aportes teóricos-metodológicos são a Teoria de Registros de Representação Semiótica – TRRS, as Transformações Geométricas no Plano e a Revisão Sistemática da Literatura – RSL. A pesquisa possui caráter qualitativo. O método está dividido em duas fases, sendo a primeira a RSL, com oito etapas, das quais quatro já foram concluídas e está em processo de análise. Os resultados iniciais apontam para seleção de três dissertações com propostas de sequências didáticas com situações

¹³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: analice.duarte@upe.br

¹⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rosilangela.lucena@upe.br

de transformações geométricas no plano com diversidade de registros de representação.

Palavras-chave: RSL. TRRS. Transformações Geométricas no Plano. GeoGebra.

INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior, homologado pela plataforma SAPIENS - (UPE). No referido projeto, desenvolvem-se pesquisas que investigam o ensino de matemática com suporte de tecnologias digitais. Daí a questão a pesquisa: “*Quais critérios considerar na elaboração de situações de transformações geométricas no plano com o geogebra, que favoreça o uso de diferentes registros de representação?*”. O objetivo desta pesquisa é a elaboração de uma sequência didática sobre transformações geométricas no plano com o geogebra, que favoreça a mobilização de diferentes registros de representação semiótica, destinada ao Ensino Médio. Mais que a integração de uma tecnologia, o ensino de matemática deve promover a diversidade e a transformação de registros de representação matemática para apreensão dos objetos de conhecimento ensinados.

REFERENCIAL TEÓRICO

A compreensão e a diferenciação de conceitos matemáticos dependem de três atividades cognitivas, a produção de registros de representação e, o tratamento e a conversão destes (Duval, 2011). É por meio do tratamento e conversão de registros de representação que se pode evitar confundir o conceito com sua representação.

As transformações geométricas no plano são conceitos que demandam diferentes registros de representação, tais como: numérico, algébrico e gráfico. Uma transformação T no plano π é uma função $T: \pi \rightarrow \pi$, ou seja, uma função que associa a cada ponto P do plano outro ponto do mesmo plano $P' = T(P)$. O ponto P' é chamado de imagem de P pela transformação T (Martins, 2018).

A mobilização de diferentes registros de representação é necessária para apreender objetos de conhecimento como as transformações geométricas no plano. O uso do software geogebra pode favorecer esse tipo de trabalho. O geogebra é gratuito e tem versões para computador e smartphone, *on-line* e *off-line*.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), 1ª fase da pesquisa, visa elicitar critérios para elaboração de uma sequência didática (2ª fase). Oito etapas propostas por Galvão e Pereira (2023) formam o protocolo desta RSL, das quais quatro foram concluídas: (i) a questão de pesquisa, supracitada na introdução deste resumo e, a delimitação do tema de pesquisa pelo acrônimo PICO (Quadro 1-<https://ibb.co/pZMF50j>); (ii) a busca de trabalhos, realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), norteada pela expressão “Transformações Geométricas no Plano” AND “Geogebra” (AND é um operador booleano que significa “E”) e, pelos critérios de inclusão e de exclusão de trabalhos definidos (Quadro 2 – <https://ibb.co/KG6d7Cg>); (iii) a seleção dos trabalhos identificados na busca, definida a partir da leitura do título, das palavras-chave e do resumo; e, por fim, (iv) extração dos dados das dissertações selecionadas.

RESULTADOS

A busca na BDTD resultou em 22 dissertações, das quais três dissertações foram selecionadas, visto que atendiam ao tema da pesquisa. A extração de dados destas foi concluída (Quadro 3: <https://ibb.co/DGp9V4L>). A análise (ainda em andamento) das sequências didáticas das dissertações selecionadas, apontam para o potencial das situações quanto à diversidade registros matemáticos e a transformação destes, com suporte do geogebra.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As sequências didáticas analisadas são ricas em mobilização, tratamento e conversão de registros de representação semiótica. Como afirma Duval (2011) essas atividades cognitivas são essenciais para apreender os conceitos em jogo. Representações numéricas, algébricas e gráficas estão presentes em duas sequências, com foco em matrizes associadas e, na terceira, com foco em polígonos. Mais que identificar o uso e as transformações desses registros, faz-se necessário a identificação dos ganhos da resolução dessas situações no papel e no geogebra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dissertações selecionadas na RSL têm proposta de sequência didática. A análise do conteúdo dessas sequências está sendo realizada na perspectiva de contribuir com a elicitación de critérios que favoreçam a resposta à questão de pesquisa e a elaboração de uma sequência didática sobre transformações geométricas no plano que favoreçam a mobilização de registros de representação com o geogebra.

REFERÊNCIAS

DUVAL, Raymond. **Ver e ensinar a matemática de outra forma: entrar no modo matemático de pensar: os registros de representações semióticas**. Organização de Tânia M. M. Campos. Tradução de Marlene Alves Dias. São Paulo: PROEM, 2011.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 23, n. 1, p. 183-184, mar. 2014. **Revista Linguagem, Educação e Sociedade - LES**, v.27, n.54, 2023.

MARTINS, José Doval Nunes. **Transformações Geométricas no Plano: Uma proposta de atividades para o Ensino Médio utilizando o GeoGebra**. 2018. 90 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2018.